

Характеристика	PostgreSQL	Oracle Database
Стоимость	Бесплатный	Цена за лицензию от семнадцати с половиной тысяч долларов США в год, не включая поддержку.
Производительность	Высокая	Обладает самой высокой производительностью и возможностью обрабатывать большие объемы данных
Надежность	Является одной из самых надежных и устойчивых к сбоям СУБД	Обладает хорошей надежностью и устойчивостью к сбоям, но в базовой лицензии отсутствуют многие функциональные возможности обеспечивающие надежность данных.
Масштабируемость	Есть расширения наподобие RI/Proху, которые позволяют шардировать информацию по кластерам, и отдельные кластерные решения: Postgre-XS, Postgre-XL	Присутствует большое количество решений позволяющих масштабировать СУБД: RAC, ASM, Exadata и др.
Безопасность	СУБД имеет средства для обеспечения безопасности на сетевом, транспортном уровне и уровне БД	Большой функционал для защиты данных и многоуровневая система безопасности
Объемы поддерживаемых хранимых данных	Размер БД: нет ограничений Размер таблицы: 32 Тбайт Размер поля: 1 Гбайт	Размер БД: 4 Эбайт Размер таблицы: 128 Тбайт Размер поля: 16 Гбайт